

Historische Geodatenbanken

Thematische Karten systematisch erfassen und analysieren

Bauch, Anastasia

anastasia.bauch[at]uni-bamberg.de
KDWT Bamberg, Deutschland
ORCID: 0009-0000-2696-528X

Stein, Klaus

klaus.stein[at]uni-bamberg.de
KDWT Bamberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0558-0302

Zusammenfassung. Historische thematische Karten eignen sich besonders gut für die Digitalisierung in Geoinformationssystemen (GIS). Die Verschneidung dieser Geodaten verspricht neue Möglichkeiten der historischen Forschung mit Blick auf räumliche Komponenten sowohl überregional als auch für einzelne Ortschaften.

1 Thematische Karten als Quellengattung

Thematische Karten kommen schon vor 1700 auf, ihre erste Hochzeit erlebten sie mit der Entwicklung statistischer Methoden und Forschungen zu sozialen Verhältnissen Anfang des 19. Jahrhunderts (Robinson 1982). Sie bilden eine Quellengattung, die weniger stark untersucht ist als ältere historische Karten. In den gängigen Onlinerepositorien stellen sie gegenüber den topografischen Karten eine Minderheit dar.¹

Wir verstehen unter thematischen Karten diejenigen, die beobachtete Vorkommnisse, speziell menschlicher Interaktionen, besonders im urbanen Raum, räumlich verorten und grenzen sie von topografischen Karten, die auf physikalische Vorkommnisse fokussiert sind, ab, wohl wissend, dass auch bei deren Erstellung ausgewählt wird, welche Objekte zur Thematik der Karte gehören.

¹ Vgl. David Rumsey Map Collection Online: <https://www.davidrumsey.com/>, GeoPortOst: <http://geoportal.ios-regensburg.de/> sowie OldMaps Online: <https://www.oldmapsonline.org/de>

Zwar werden historische thematische Karten in der Forschung als Quellen genutzt, ihre eigentlich systematisch erfassten Daten werden aber selten digital als Geodaten erschlossen. Charles Booth's bekannte Poverty Map wurde zum Beispiel gescannt, georeferenziert und mit verorteten Daten aus Notizbüchern angereichert, aber die Häuserpolygone und ihre Kategorisierungen selbst wurden nicht digitalisiert (London School of Economics and Political Science Library, o. J.).

Anders als heute gebräuchlich, wurden die thematischen Karten nicht vorrangig zur Visualisierung von Vorkommnissen verwendet, sondern dienten selbst als Mittel der Datenerfassung bzw. -Speicherung.

Das prominenteste Beispiel dafür sind die Landeskataster, hier wurden die Grundstücke in ihrer tatsächlichen Ausdehnung aufgenommen und über eine ID mit Steuerlisten verknüpft (Amann 1920).

Sie sind damit frühe Geodatenbanken auf Papier. Durch Überlagerung mehrerer thematischer Karten des gleichen Gebiets – vor allem wenn alle auf der gleichen Grundlagenskarte beruhen, die durch beispielsweise farbliche Annotation thematisch angereichert wird – entsteht eine Multi-Layer-Geodatenbank.

2 Die Digitalisierung historischer thematischer Karten

Strukturell werden in einer GIS-Datenbank thematische Informationen (Sachdaten) als Attribute von Geo-Features (räumlicher Objekte) modelliert. In thematischen Karten auf Papier hingegen werden thematische Informationen als Einfärbungen, Schraffuren, Symbole überlagert.

Für die Digitalisierung nicht des Kartenobjekts selbst sondern der darauf dargestellten Geoinformationen ist durch die Symbolebenen die Struktur vorgegeben: mehrere thematische Layer, wobei hier die durch unterschiedliche Maßstäbe vorgegebenen Grenzen durch Vektorisierung scheinbar leicht überwunden werden können.²

² Die Vektorgeometrien können bei quellentreuer Arbeit weiterhin nur die Darstellungsgenauigkeit ihrer Ursprungskarte haben.

Die digitale Erschließung ermöglicht durch die Verschneidung verschiedener thematischer Ebenen komplexe räumliche Abfragen, bei denen auch Daten aus verschiedenen Karten zusammengeführt und analysiert werden können. Die Ergebnisse dieser Analysen lassen sich durch geeignet gewählte Visualisierungen anschaulich machen, zudem können aus dem GIS erzeugte Karten frei veröffentlicht werden.³

2.1 Beispiel Nürnberg

Ein Beispiel für auf einer gemeinsamen Grundkarte basierende thematische Karten ist die Kriegsschadenskartierung des 2. Weltkriegs (Enss 2023). Wir haben im Projekt UrbanMetaMapping die Altstadt von Nürnberg in Hinblick auf Kriegsschäden strukturiert digitalisiert⁴ (Stein u. a. 2025) und als Open Data veröffentlicht. Diese Vektorisierungen erfolgen bislang von Hand, wir explorieren zur Zeit im Projekt Möglichkeiten einer (teil-)automatisierten Vektorisierung auf Gebäudeebene (Kesidis u. a. 2025).

2.2 Nachhaltige Datenstrukturen

Für eine nachhaltige Nutzung der Geodatenbank müssen die Daten aus der Karte möglichst ohne Interpretation im GIS abgebildet werden, um sie als quellentreue Kopie wissenschaftlich weiterverwenden zu können.

Zeit- und Ressourcen-Budgets führen häufig dazu, nur die Datenpunkte zu übernehmen, die für das eigene Projekt wichtig erscheinen, beziehungsweise die Datenmodellierung auf die eigene Fragestellung zuzuschneiden, was die Daten dann für andere Projekte unbrauchbar macht – vor allem, wenn diese Entscheidungen nicht sauber dokumentiert werden. In der Abwägung von Genauigkeit gegen Konsistenz plädieren wir im Sinne der FAIR⁵ Prinzipien für die Konsistenz bei den Grunddaten. Entsprechend sollten sie auch als Open Data⁶ veröffentlicht werden.

³ Die Urheberrechtssituation historischer Karten ist leider sehr unübersichtlich und kompliziert, da ab einer bestimmten Schöpfungshöhe nicht nur die beauftragenden Institutionen sondern auch die (Nachkommen der) Kartographen Rechte haben.

⁴ Eine Vektorisierung einer anderen Zeitschicht erfolgte im Projekt Toporaz (FIZ Karlsruhe 2018).

⁵ Hier vor allem die Wiederverwendbarkeit und Interoperabilität. (Clark 2016) diskutiert Methoden und Probleme der Langzeitarchivierung historischer Karten.

⁶ Als grundlegendes Geodatenformat setzt sich der GeoPackage Standard durch, der die Zusammenstellung aller relevanten Datenstrukturen in einer einzigen Datei

(Mościcka und Zwirowicz-Rutkowska 2020) beschreiben, basierend auf dem Datenmodell der Europeana und der ISO 19100 Reihe, einen möglichen Metadaten-Standard, zu den Problemen bei der Metadatenerfassung siehe (Kuźma und Bauer 2020).

2.3 Herausforderungen

Abb. 1: Ausschnitt aus dem geprüften Schadensplan der Stadt Nürnberg (Stadtarchiv Nürnberg, StadtAN_A4_VII_2469).

Neben dem Zeitaufwand für die Vektorisierung ergeben sich Schwierigkeiten bei der quellentreuen Datenerfassung durch die Unterschiede in analoger und digitaler Modellierung. Digitale Geo-Datenbanken arbeiten mit Geofeatures (geometrischen Objekten, z.B. Hausgrundrisse) als Basiseinheiten, denen Attributwerte zugewiesen werden. Auch analoge Karten haben Geofeatures, allerdings halten sich thematische Überlagerungen nicht zwingend daran, wenn zum Beispiel nicht das ganze Feature ausgemalt wird (**Abb. 1**). Dies führt zu einer höheren Komplexität in der digitalen Modellierung.

ermöglicht. Zu Karten-Metadatenstandards arbeiten diverse NFDI-Konsortien, allerdings sind bestehende Standards wie RDA DACH <<https://sta.dnb.de/doc/RDA-R-KART>> nur bedingt auf historische Karten übertragbar.

3 Ausblick

Eine systematische Auswertung historischer Geodaten mit digitalen Werkzeugen ist dann sinnvoll durchführbar, wenn historische Karten nicht nur eingescannt und georeferenziert sondern vektorisiert und attributisiert und damit als Geodatenbank aufbereitet werden. Erst damit werden einzelne Geodatenätze untereinander und mit anderen Daten kombinier- und auswertbar, vgl. beispielsweise (Ludwig und Alvanides 2023) und (Vieira Paulino 2025), und eröffnen die volle Bandbreite digitaler Methoden (McDonough 2024). Thematische Karten eignen sich hierfür besonders gut, weil sie bereits als Geodatenbanken angelegt wurden.

Bibliografie

- Amann, Josef. 1920. *Das baierische Kataster - Abhandlungen für den Geschäftsvollzug im Messungsdienste*. Wittwer.
- Clark, John H. 2016. „The Long-Term Preservation of Digital Historical Geospatial Data: A Review of Issues and Methods“. *Journal of Map & Geography Libraries* 12 (2): 187–201. <https://doi.org/10.1080/15420353.2016.1185497>.
- Enss, Carmen M. 2023. *Atlas Kriegsschadenskarten Deutschland: Stadtkartierung und Heritage Making Im Wiederaufbau Um 1945*. 1st ed. With Birgit Knauer. Walter de Gruyter GmbH.
- FIZ Karlsruhe. 2018. „TOPORAZ“. <https://www.toporaz.de/toporaz-current/>.
- Kesidis, Anastasios, Kleomenis Kalogeropoulos, Seraphim Alvanides, und Andreas Tsatsaris. 2025. „Semantic segmentation of historical thematic maps from WWII“. Conference paper presented auf AGILE - 2. CartoAI Workshop. https://cartoai.net/assets/workshops/CartoAI2025/abstracts/07_Kesidis_et_al.pdf.
- Kuźma, Marta, und Hans Bauer. 2020. „Map Metadata: The Basis of the Retrieval System of Digital Collections“. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 9 (7): 444. <https://doi.org/10.3390/ijgi9070444>.

- London School of Economics and Political Science Library. o. J. „Charles Booth’s London“. Charles Booth’s London. <https://booth.lse.ac.uk/map>.
- Ludwig, Carol, und Seraphim Alvanides. 2023. „A Spatio-Temporal Analysis of the Urban Fabric of Nuremberg From the 1940s Onwards Using Historical Maps“. *Urban Planning* 8 (1): 1. <https://doi.org/10.17645/up.v8i1.6084>.
- McDonough, Katherine. 2024. „Maps as data“. *Computational Humanities*. <https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/computational-humanities-5c64bbab-d7ca-41be-8f87-f26117a9a20f/section/992f5fc5-9a0d-4e9a-863a-adc1de9a678e>.
- Mościcka, Albina, und Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska. 2020. „Description of Old Maps in the Europeana Data Model“. *Journal of Cultural Heritage* 45 (September): 315–26. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.05.009>.
- Robinson, Arthur Howard. 1982. *Early thematic mapping in the history of cartography*. University of Chicago Press.
- Stein, Klaus, Anastasia Bauch, Laura Grallert, Charlotte Stauske, Luisa Omonsky, und Carmen Maria Enss. 2025. „GIS Dataset Nürnberg War Damage Maps WWII“. Version 1. Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Februar 18. <https://doi.org/10.48564/UNIBAFD-HE14F-XH380>.
- Vieira Paulino, Joana. 2025. „Child Abandonment in 19th Century Lisbon: The Provenance and Distribution of Foundlings Through a GIS Lens“. *European Journal of Geography* 16 (1): s75–89. <https://doi.org/10.48088/ejg.si.spat.hum.j.pau.75.89>.